

“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA INSON MADHI

Fozilova Mehriya O‘ktamovna

Buxoro shahar 6-IDUM

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Anotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning durdona asari - “Xamsa” asari tarkibiga kiruvchi “Hayrat-ul abror” dostonida inson haqidagi mulohazalar talqini etilgan. Shuningdek, maqolatlarda aks etgan mavzularning mazmun-mohiyati borasidagi fikrlar ham o‘rin olgan.

Kalit so‘zlari: inson, asar, hayrat, shoir, bob, maqolat, so‘z, mo‘jiza, qarash, talqin.

Аннотация: В данной статье интерпретируются комментарии о человеке в эпосе “Hayrat-ul abror”, входящем в состав шедевра Алишера Навои - «Хамса». Также есть мнения о содержании тем, отраженных в статьях.

Ключевые слова: человек, произведение, удивление, поэт, глава, статья, слово, чудо, взгляд, интерпретация.

Annotation: This article interprets the comments about man in the epic "Hayrat-ul Abror", which is part of Alisher Navoi's masterpiece - "Khamsa". There are also opinions about the content of the topics reflected in the articles.

Key words: person, work, wonder, poet, chapter, article, word, miracle, look, interpretation.

Jahon mutafakkirlari qatoridan joy olgan, buyuk iste‘dod sohibi, so‘z mulkingning sultoni Navoiy ijodiyoti betakrorligi bilan alohida ahamiyatga ega. Buyuk shoir qalamiga mansub har bir satr purma‘noliligi, insoniyatning boqiy, umumbashariy mavzularga bag‘ishlanganligi bilan tahsinga sazovor. Ayniqsa, merosining eng yuksak namunasi bo‘lgan, yirik hajmli she‘riy asari “Xamsa”da insonni komillik darajasida ko‘rish masalasiga alohida e‘tibor qaratilganligini korishimiz mumkin. Shu boisdan ham ulug‘ shoir ushbu asarning muqaddimaviy dostoni sanalgan “Hayrat ul-abror” ni yuksak insoniy fazilatlar talqiniga bag‘ishlagan, deyish mumkin. Dostondagi maqolatlarda insonning ma‘naviy kamolotiga xizmat qiluvchi fazilatlar shunchaki ulug‘lanmay, balki ularning mohiyati Qur‘on oyatlari va hadislar, shuningdek, mutafakkir ijodkorning hayotiy kuzatishlari asosida badiiy talqin etiladi.

Ulug‘ shoir insonga in‘om etilgan ilohiy ne‘mat -unga ato etilgan so‘zlashish imkoniyati ekanligiga e‘tiborni qaratadi:

Tangriki ,insonni qilib ganji roz,

So‘z bila hayvondin anga imtiyoz (6,58)

Alisher Navoiyning ushbu baytida inson olamning chinakam gultoji ekanligi o‘z ifodasini topgan. Alloh insonni “ganji roz”, ya’ni sir xazinasini, o‘ziga xos mo‘jiza sifatida yaratganiga ishora qilinishi shunday fikrga kelishga undaydi. Ayni choqda buyuk Yaratuvchi unga so‘zlashish imkonini berib, uni boshqa mavjudotlardan qadrli qilganligi ham ahamiyatlidir. Mutafakkir shoir insonga berilgan so‘zlashish imkoniyati nihoyatda katta in’om ekanligini dostonning keyingi baytlarida mantiqan dalillashga kirishadi:

G’uncha og’izlik sanami no’sh lab,
So’z din agar aylasa, xomo’sh lab.
La’li mayi aqlni mast aylasa,
Mast nekim, bodaparast aylasa.
Surat ila bo’lsa mahi osmon,
Surati divor hamon, ul hamon. (6,58)

Ulug’ shoir ko‘chirilgan satrlarda so‘zni tariflash niyatida go‘zal ma’shuqa obraziga murojaat etadi. Uning g’unchadek kichkina va may ichgandek qip-qizil lablari bir-biriga yopishib tursa-yu, so‘zdan xomush bo’lsa, ya’ni doimo jim tursa, bir so‘z demasa. Sanamning g’unchadek lablari qizilligi aqlni mast aylasa, nafaqat mast, balki ko‘rgan kishini bodaparast qilib qo‘ysa. Bu go‘zal har qancha chiroyli ko‘rklilikda osmonni oyidek bolsa-yu, biroq gapirma, devordagi suratdan farq qilmaydi-da! Buyuk so‘z san’atkorining baytlarida keltirilgan hayotiy tamsillari o‘quvchini befarq qoldirmaydi. Bu tamsillar inson ulug’ mo‘jiza ekanligini shuurimizga singdiradi. Uning chinakam mo‘jizaligining bir qirrasini tabiiyki, so‘zlay olishida namoyon bo‘ladi. Alisher Navoiy ana shunday so‘zlash imkoniyatidan mahrum sanamning butun go‘zalliklarini tariflarkan, doimo jim turishi uning malohatiga soya solishini aytib o‘tadi. Inson so‘zi bilan go‘zal bo‘lganidek, o‘sha no’shlab sanam ham takallumi bilan yanada go‘zallashishiga urg‘u beradi.

Lek takallum chog’i aylab itob,
Talx hadis o’lsavu, shirin javob.
Fitna qilib va’dayu payg’om ila,
Aqlni mast aylasa, dashtnom ila.
Ko’rguzubon loba malohat uza,
Lobasi tuz sepsa jarohat uza.
Kim ekin bu shu’lag’a yoqilg’uchi,
Yo bu jarohatqa davo qilg’uchi.
Gar bo’lubon husn ila obid fireb,
Bo’lsa malohat bila husniga zeb.
Oytsa bu husna malohat bila,
Nuqtani oyini fashat bila.
Solg’uchi jinsi baniodamg’a o’t,

Ne baniodam bari olamg‘a o‘t.(6,59)

Shoir ma‘shuqa go‘zalligi haqida haroratli satrlar bitgandan so‘ng, uning chiroyi so‘zi bilan yanada mukammallashishiga diqqatni qaratadi. To‘g‘ri, sanam gapirganda doimo yaxshi so‘zlarni tanlamasligi mumkin. Keltirilgan parchaga avvalo, aynan ana shu jihatlarga e‘tibor qaratiladi. Go‘zal takallum chog‘i, ya‘ni so‘zlayotganda qahru g‘azab qilib, achchiq so‘z aytsa, unga shirin javob lozim bo‘lsa. U turli va‘dayu xabarlar bilan fitna qilib, kishini uyaltirib, aqlini mast qilsa, Go‘zal husnu malohati bilan tilyog‘lamalik qilib, o‘zining yolvorishlari bilan jarohatga tuz sepsa. Bu shu‘laga yoqilg‘uchi kim bo‘ladi? Yoyinki, bu jarohatga kim davo topadi? O‘sha sanam husnu malohatiga zeb berib, taqvodor va namozxon kishilarni aldovchi bo‘lsa-chi? Albatta, bu savollar kishini o‘ylantiradi. Ammo y boshqacha ham bo‘lishi mumkin. O‘sha sanam husnu malohati bilan chiroyli va yoqimli so‘zlashni odat qilsa. Unda uning vujudi barcha odamlarga, nafaqat bani odamga, balki olamga o‘t soladi. Ko‘rinadiki, ulug‘ shoir go‘zal sanamning nafaqat tashqi go‘zalligi, balki uning so‘zi botini go‘zalligi bilan mukammallik hosil qilishiga o‘quvchi e‘tiborini qaratadi. Bunday go‘zallik sohibi inson mukammalligining yana bir asosi bo‘lmish uning mushtdek qalbida jo bolgan ishq deya ataluvchi tuyg‘ularning junbushga kelishiga bois boladi:

Hardam etib elni halok o‘rtagay,

Balki bashar haylini pok o‘rtagay. (6, 59)

Inson so‘z bilan sarafroz etilganidan foydalanib, fusunkor san‘at namunalarining ham ijodkoriga aylanadi. Ulug‘ shoir so‘z vositasida vujudga keluvchi san‘at namunalari xususida fikr yuritarkan, bulardan ham umrbod insonni sharaflash ekanini nazarda tutadi.

“Hayrat ul-abror”ning muqaddimaviy boblariga murojaat etish orqali shu narsaga amin bo‘ldikki, Alisher Navoiy “Xamsa”ning dastlabki dostonida insonni shunchaki sharaflab qo‘ymaydi. Uning tirikligi buyuk baxt ekanligini, yoyinki, mavjudotlar ichra alohidalik kasb etganini aytish bilan cheklanmaydi. Mutafakkir shoir masalaga islomiy e‘tiqodlar nuqtai nazaridan yondashadi va rad etib bo‘lmas dalillarni badiiylashtirish bilan insonni sharaflaydi, uning ulug‘ligiga shubha qilish mumkin emasligini o‘quvchi shuuriga sindirishga harakat qiadi. Ayni chog‘da ulug‘ shoirning inson hayoti bilan bevosita bog‘liq lavhalarni badiiylashtirish bilan fikrlarini quvvatlashi badiiylakni oshirishga, tayanch g‘oyani o‘quvchi qalbida ehtiros bilan olib kirishga imkon yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik, 7-tom. Toshkent: “Fan”, 1991

2. Alisher Navoiy. Mahbub ul qulub. Munshaot.Vaqfiya. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik, 14-tom.Toshkent: ”Fan”, 1993
3. Vohidov R.Alisher Navoiy va ilohiyot.Buxoro, 1994
4. Vohidov.R., Maxmudov. M.Iymon – qalb gavhari. Toshkent: 2015
5. Vohidov R,Eshonqulov H .O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006
6. Komilov.N.Tasavvuf. Birinchi kitob.Toshkent “Yozuvchi” 1976
7. Mallayev N.O‘zbek adabiyoti tarixi.Toshkent:”O‘qituvchi”1976
8. Mallayev N.Alisher Navoiy va xalq ijodiyoti.Toshkent:”Fan”,1974
9. Vohidov R,Ne‘matov H, Mahmudov M. So‘z bag‘ridagi ma‘rifat. Toshkent:”Yozuvchi”2001
10. Maxmud Asad Jo‘shon. Tasavvuf va nafs tarbiyasi. Toshkent: 2019